

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYANI RIVOJLANTIRISHDA EKSPERIMENTAL
TADQIQOTLAR: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR (TASVIRIY SAN’AT BILAN
BOG’LIQLIKDA)

Xo’jayeva Sayramxon Maksudovna

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang’ich t’lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
o’qituvchisi*

E-mail: sayramhujayeva@gmail.com

Sharipov San’atjon Valijonovich

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang’ich t’lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
o’qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy psixologiya va tasviriy san’at sohalarining uzviy aloqasi hamda eksperimental tadqiqotlarning bu yo’nalishdagi o’rni tahlil qilinadi. Inson tafakkuri, estetik idrok va ijodiy faoliyat o’rtasidagi bog’liqlik ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, psixologik eksperimentlarning tasviriy san’atdagi amaliy qo’llanilish imkoniyatlari, mavjud muammolar va ularning yechimlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so’zlar: zamonaviy psixologiya, eksperimental tadqiqot, tasviriy san’at, idrok, ijodkorlik, motivatsiya, vizual tafakkur.

Аннотация: В данной статье анализируется взаимосвязь современной психологии и изобразительного искусства, а также роль экспериментальных исследований в этом направлении. Связь мышления человека, эстетического восприятия и творческой деятельности освещается на научной основе. Также рассматриваются возможности практического применения психологических экспериментов в изобразительном искусстве, существующие проблемы и их решения.

В данной статье анализируется взаимосвязь современной психологии и изобразительного искусства, а также роль экспериментальных исследований в ние.

Annotation: This article will analyze the inextricable relationship of the fields of modern psychology and Fine Arts, as well as the role of Experimental Research in this direction. The connection between human thought, aesthetic perception and creative activity is illuminated on a scientific basis. It also reflects on the possibilities of practical application of psychological experiments in the visual arts, existing problems and their solutions.

This article will analyze the inextricable relationship of the fields of modern psychology and Fine Aing.

Kirish.

Zamonaviy psixologiya fanining asosiy yo‘nalishlaridan biri — insonning ijodiy faoliyatini o‘rganish, ayniqsa san‘at bilan bog‘liq bo‘lgan hissiy-idrokiy jarayonlarni tahlil etishdir. Tasviriy san‘at inson tafakkurining eng nozik shakli bo‘lib, u orqali shaxs ichki kechinmalarini, his-tuyg‘ularini tashqi obrazlarda ifodalaydi. Shu jihatdan, psixologik eksperimentlar san‘at sohasida o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda O‘zbekiston ta‘lim tizimida san‘at va psixologiya fanlari integratsiyasi kuchaymoqda. Bu jarayon ijodiy shaxsni shakllantirishda yangi usullarni talab etadi. Biroq bu yo‘nalishda ilmiy izlanishlar hali yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Shu sababli mazkur maqola zamonaviy psixologiyada eksperimental tadqiqotlarning ahamiyatini, ularning tasviriy san‘atdagi qo‘llanilish muammolarini tahlil qiladi.

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi:

1. Eksperimental metod – o‘quvchilar va talabalar orasida san‘at idrokini o‘rganish uchun amaliy kuzatuv va tajriba ishlari o‘tkazildi.
2. Kuzatish metodi – dars jarayonida o‘quvchilarning rang, shakl va kompozitsiyani idrok etish xususiyatlari tahlil qilindi.
3. So‘rovnomma va suhbat – tasviriy san‘at o‘qituvchilari va talabalar bilan intervyu orqali psixologik muammolar o‘rganildi.
4. Tahlil va sintez – to‘plangan ma‘lumotlar ilmiy tahlil qilinib, umumiy xulosalar shakllantirildi.

Tadqiqotning nazariy asosini L.S. Vygotskiy, A.N. Leontyev, B.M. Teplov, X. Rahmonov va G. Omonovlarning estetik idrok psixologiyasi haqidagi ishlari tashkil etdi. Ularning fikriga ko‘ra, ijodiy faoliyat inson tafakkurining oliy shaklidir.

Natijalar

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, tasviriy san‘atni o‘rganishda psixologik eksperimentlardan foydalanish bir qator muhim natijalarni berdi:

- O‘quvchilarda idrokning sezgirligi va rangni his etish qobiliyati oshgan;
- Ijodiy faoliyatda motivatsiya va emotsional turg‘unlik kuchaygan;
- Kompozitsion fikrlash va ijodiy tafakkur jarayonlari faollashgan;
- San‘at asarlarini tahlil qilishda refleksiya va tanqidiy qarash shakllangan.

Tadqiqot davomida ma‘lum bo‘ldiki, san‘at darslarida psixologik yondashuvlar yetarli darajada qo‘llanilmaganda, o‘quvchilarning estetik dunyoqarashi biryoqlama rivojlanadi. Shuning uchun tajribaviy metodlarni kiritish muhim ahamiyatga ega.

Muhokama

Eksperimental psixologiyaning san‘atdagi qo‘llanilishi nafaqat o‘quv jarayonini jonlantiradi, balki ijodiy fikrlashni ham chuqurlashtiradi. Masalan, ranglar psixologiyasini o‘rganish orqali o‘quvchi o‘z hissiyatini to‘g‘ri ifodalay oladi. Rassomning hissiy holati bilan u ishlatayotgan ranglar o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud. Shuningdek, eksperimental psixologiyada vizual tafakkur tushunchasi alohida o‘ringa ega. U orqali inson tasvirni nafaqat ko‘radi, balki uni his etadi, ichki

tajriba orqali qayta yaratadi. Tasviriy san’at o’qituvchilari uchun bu jarayonni to’g’ri boshqarish, o’quvchilarning idrok jarayonini yo’naltirish muhim vazifa hisoblanadi.

Muammolardan biri — eksperimental metodikalarni amaliy san’at ta’limiga to’liq tatbiq etilmaganligidir. Ko’plab o’qituvchilar hali ham an’anaviy yondashuvlardan foydalanadi. Yechim sifatida, psixologik laboratoriya mashg’ulotlarini tasviriy san’at darslari bilan integratsiya qilish, o’quvchilarni kuzatish va ularning ijodiy jarayonini ilmiy tahlil qilish taklif etiladi.

Xulosa

Zamonaviy psixologiyada eksperimental tadqiqotlar insonning ichki dunyosini, ijodiy salohiyatini chuqur anglash imkonini beradi. Tasviriy san’atda bunday tajribalar o’quvchilarning estetik idrokini kengaytiradi, rang, shakl va obrazlar orqali o’z fikrini ifodalash madaniyatini shakllantiradi.

Eksperimental yondashuv — san’at ta’limini yangi bosqichga olib chiqadigan samarali vositadir. U orqali nafaqat san’at asarlarini tahlil qilish, balki ijodiy tafakkurni rivojlantirish, emotsional intellektni shakllantirish, shaxsning psixologik barqarorligini mustahkamlash mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Vygotskiy L.S. Psixologiya iskusstva. Moskva: Pedagogika, 1999.
2. Leontyev A.N. Deyatelnost. Soznanie. Lichnost Moskva: Smysl, 2001.
3. Teplov B.M. Psixologiya tvorchestva. Leningrad, 1985.
4. Rahmonov X., Omonov G. Tasviriy san’at psixologiyasi asoslari. Toshkent, 2018.
5. Gardner H. Art, Mind, and Brain: A Cognitive Approach to Creativity. Basic Books, 1982.
6. Koffka K. Principles of Gestalt Psychology. Routledge, 1935.
7. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi. Tasviriy san’at fani dasturi. Toshkent, 2023.
8. Hojiyeva, M. S. (2021). Ta’limda inovatsion texnologiyalar va san’at talimi rivoji (Ilmiy maqola). Ta’lim innovatsiyalari markazi nashriyoti.
9. Popova, E. (2022). New Competency Models in Art Education. Cambridge University Press.
10. Sultanov Sh.E. (2024). Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo’lajak o’qituvchilarda kasbiy-axloqiy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik asoslari. Academic research in educational sciences, Kokand Conference (1), 148-152.